

Coreografias do polvo

A pesca de pequena escala em Angeiras, Portugal

Fishing Architecture

Coreografias do polvo

Raquel Silva,^a André Tavares,^b Rafael Sousa Santos^b

Banda Desenhada, novembro 2025

Entre os dias 22 e 27 de setembro de 2024, a equipa de investigação Fishing Architecture realizou um *workshop* na comunidade piscatória de Angeiras, no norte de Portugal. Esta banda desenhada é o primeiro volume de uma série destinada a levar estas coreografias da pesca a um público mais amplo. Os desenhos foram realizados por Raquel Silva, em colaboração com André Tavares e Rafael Sousa Santos, responsáveis pelos textos. A investigação deve muito à equipa do *workshop*, assim como ao *workshop* anterior, realizado em 2023, com a participação de Alice Nouvet, Daniel Duarte Pereira, José Pedro Fernandes, Patrícia Reis e Inês Guilherme. Equipa do *workshop* de 2024: André Tavares, Rafael Sousa Santos, Sónia Gabriel, Garðar Eyjólfsson, Cláudia Soares, Lise Freitas, Will Gibbs, Mafalda Rangel, João Pontes, Teresa Alexandre, Elsa Froufe, Mónica Felício, Diana Feijão, Alberto Rocha, Manuel Nande, André Machado, Diego Inglez de Souza, Leticia Carmo, Hon Chio Lai e Livia Sinigaglia, com a participação especial de Cristina Brito, Patrícia Carvalho, Brígida Baptista e Anatole Danto. Estamos profundamente gratos à comunidade piscatória de Angeiras, que acolheu as nossas perguntas com paciência e generosidade.

A comunidade piscatória de Angeiras é um caso de estudo exemplar, que oferece uma visão da complexa relação entre ecossistemas marinhos e arquitetura costeira. As suas casas de pedra construídas na margem da praia, articulam-se funcionalmente com as embarcações que operam na pequena pesca, capturando várias espécies, como faneca, robalo, camarão, lagosta e polvo (*Octopus vulgaris*). Este *workshop* centrou-se na pesca do polvo, utilizando-a como meio para recolher e representar uma variedade de dados científicos e arquitetónicos. O trabalho foi dividido em três áreas: o mar, a costa e o mercado. Mar: Abordou-se o ambiente natural da espécie, com foco na forma como os polvos são capturados e na forma como os pescadores utilizam os seus equipamentos. Costa: Analisou-se o desdobramento das embarcações e a disposição dos equipamentos em relação às construções que sustentam as operações. Mercado: Foram examinados o peso das capturas, o seu valor comercial e a relação com o restante pescado. Nas três áreas, polvos e pescadores movem-se em coreografias únicas. As várias etapas do processo de pesca foram registadas e os desenhos permitiram interligar as narrativas resultantes, produzindo uma descrição abrangente das dinâmicas em curso, tanto em terra como no mar.

Palavras-chave: Polvo; Pequena pesca; Comunidade piscatória; Arquitetura da pesca

NA PRAIA DE ANGEIRAS HÁ UMA COMUNIDADE QUE SE DESENVOLVEU AO LONGO DO SÉCULO XX SUSTENTADA NA PESCA ARTESANAL. EXISTE UMA LIGAÇÃO ÍNTIMA ENTRE AS CASAS, CONSTRUÍDAS PARA APOIAR A ATIVIDADE PISCATÓRIA, OS PEQUENOS BARCOS E OS ECOSISTEMAS MARINHOS QUE FORNECEM OS RECURSOS. ESTE LUGAR PERMITE COMPREENDER A RELAÇÃO ESTREITA ENTRE O AMBIENTE CONSTRUÍDO E AS PAISAGENS SUBAQUÁTICAS VIZINHAS. É AQUI QUE COMEÇA A ARQUITETURA DA PESCA!

AO LARGO DA COSTA, O FUNDO MARINHO É UM CONTEXTO SINGULAR QUE SERVE DE HABITAT A VÁRIAS ESPÉCIES. UM FORTE AFLORAMENTO E ÁGUAS RELATIVAMENTE POUCO PROFUNDAS, SOBRE UM SUBSTRATO GRANÍTICO, CRIAM AS CONDIÇÕES PARA DIFERENTES HABITATS, INCLUINDO FLORESTAS DE ALGAS, RECIFES DE SABELLARIA E FUNDOS ARENOSOS. ESTA COMBINAÇÃO GERA NUTRIENTES SUFICIENTES PARA ALIMENTAR MUITAS ESPÉCIES QUE VIVEM INTERLIGADAS. NAS ZONAS DE CONTACTO ENTRE ESTES HABITATS, É COMUM ENCONTRAR PEIXES E OUTRAS ESPÉCIES COM VALOR COMERCIAL, QUE OS PESCADORES CAPTURAM PARA GARANTIR O SEU SUSTENTO.

NESSA ATIVIDADE CONSTRÓI-SE O SENTIDO DE COMUNIDADE. NAS FLORESTAS DE ALGAS (1), PODEM ENCONTRAR-SE *LAMINARIA HYPERBOREA*, *SACCORHIZA POLYSCHIDES*, *CHONDRUS CRISPUS*, *CODIUM TOMENTOSUM* E *PALMARIA PALMATA*. ENTRE OS RECIFES E FENDAS ROCHOSAS ESCONDE-SE O CONGRO, *CONGER CONGER* (2), E O ASTUTO POLVO, *OCTOPUS VULGARIS* (3). AS ÁGUAS ABERTAS TRAZEM O ÁGIL ROBALO, *DICENTRARCHUS LABRAX* (4), E A FANECA, *TRISOPTERUS LUSCUS* (5). NO FUNDO PASTAM OS OURIÇOS-DO-MAR *PARACENTROTUS LIVIDUS* (6), ENQUANTO OS CARANGUEJOS *NECORA PUBER* (7) SE MOVIMENTAM ENTRE A AREIA E OUTROS FUNDOS.

4

6

3

OS PESCADORES PARTEM ANTES DA ALVORADA E PODEM NAVEGAR ATÉ AO LIMITE DAS SEIS MILHAS, PARA LANÇAR OS SEUS APETRECHOS EM LUGARES ESCOLHIDOS COM CUIDADO. MUITAS VEZES, ESTES PONTOS, NEGOCIADOS DENTRO DA COMUNIDADE, PERTENCEM A EMBARCAÇÕES ESPECÍFICAS -- NÃO OFICIALMENTE, MAS COM RESPEITO! TRATA-SE DE UMA FORMA DE TERRITORIALIZAÇÃO DO MAR. ESTES TERRITÓRIOS CORRESPONDEM À NATUREZA DO FUNDO MARINHO E DOS ECOSISTEMAS SUBAQUÁTICOS, ONDE AS CARACTERÍSTICAS DE CADA ZONA FAVORECEM DIFERENTES ESPÉCIES. NO DESENHO, OS PEQUENOS REDEMOINHOS NO RASTO DE UMA EMBARCAÇÃO CORRESPONDEM AO MOMENTO EM QUE O MOTOR É DESLIGADO E O BARCO FICA À DERIVA COM A CORRENTE. É AÍ QUE O EQUIPAMENTO DE PESCA ESTÁ A SER OPERADO.

NESTA PÁGINA TEMOS DOIS CONJUNTOS DE TRAJETÓRIAS -- UM FOCADO NA PESCA DO ROBALO, OUTRO NO POLVO. AMBOS PARTEM DE ANGEIRAS (1), APROXIMAM-SE DE LEIXÕES (2) E SEGUEM EM DIREÇÃO A ZONAS DE PESCA QUE PODEM SER RECONHECIDAS: UMA USADA É SOBRETUDO PARA O ROBALO (3) E A OUTRA UM BOM TERRENO PARA O POLVO (4).

1. OS POLVOS HABITAM FUNDOS MARINHOS NATURALMENTE ROCHOSOS, ARENOSOS E LAMACENTOS, ONDE É FÁCIL ENCONTRAR CARANGUEJOS SABOROSOS.

2. OS BARCOS DE PESCA, COM 8 A 10 METROS DE COMPRIMENTO, ESTÃO EQUIPADOS COM MOTORES, SONDAS, GPS E OUTROS DISPOSITIVOS DE NAVEGAÇÃO.

3. AS ARMADILHAS SÃO DISPOSTAS AO LONGO DE UMA LINHA, COM UM LASTRO NUMA EXTREMIDADE E UMA BÓIA NA OUTRA, CADA LINHA COMPORTA CERCA DE CEM ARMADILHAS, ESPAÇADAS 15 METROS ENTRE SI.

4. OS POLVOS ADORAM AS ARMADILHAS PORQUE OFERECEM ABRIGO, ESPECIALMENTE EM LUGARES AFASTADOS DE FUNDOS ROCHOSOS. POR VEZES, AS FÊMEAS USAM AS ARMADILHAS PARA DEPOSITAR OVOS. UPS... ESTES JÁ NÃO ESCAPAM.

2

4

1

3

A PESCA DECORRE SOBRETUDO À NOITE. OS POLVOS SÃO APANHADOS DE SURPRESA E CAPTURADOS QUANDO AS ARMADILHAS SÃO PUXADAS PARA A SUPERFÍCIE. A BORDO, O PESCADOR TRABALHA ARDUAMENTE, LEVANTANDO AS ARMADILHAS E INSPECIONANDO CADA UMA DELAS. ÀS VEZES HÁ UM POLVO DENTRO, OUTRAS VEZES NÃO. OS POLVOS E OS CAMARÕES SÃO AS PRINCIPAIS CAPTURAS EM ANGEIRAS, E REPRESENTAM O MAIOR VALOR COMERCIAL, SEGUIDOS PELA FANECA E O ROBALO. OS POLVOS PODEM SER PESCADOS DURANTE TODO O ANO, MAS A PESCA DE CAMARÃO ESTÁ LIMITADA A TRÊS MESES, RESTRITA NOS PERÍODOS DE DEFESO E LIMITADA PELO MAU TEMPO. AS CAPTURAS DE POLVOS E CAMARÕES TENDEM A ALTERNAR -- QUANDO UMA DIMINUI, A OUTRA AUMENTA. OUTRAS ESPÉCIES, COMO A FANECA E O ROBALO, SÃO MAIS CONSTANTES.

AS ARMADILHAS SÃO ALADAS PELO PESCADOR, QUE AS INSPECIONA À PROCURA DE POLVOS. SÃO DEPOIS EMPILHADAS PARA SEREM LANÇADAS DE NOVO.

AS ARMADILHAS SÃO ARRUMADAS EM SEQUÊNCIA, PRONTAS PARA SEREM REPOSICIONADAS, EM ORDEM INVERSA, APÓS A CAPTURA.

AO SENTIREM O PERIGO, OS POLVOS AGARRAM-SE FIRMEMENTE! COM UM BORRIFO RÁPIDO DE ÁGUA SALGADA DO PESCADOR, O POLVO SOLTA-SE, ATORDOADO.

APENAS SÃO CAPTURADOS OS ESPÉCIMES MAIORES. SE NÃO TIVEREM TAMANHO SUFICIENTE, SÃO DEVOLVIDOS À ÁGUA PARA CRESCEREM.

O PESCADO É METIDO NUMA GAIOLA, SEMELHANTE A UMA ARMADILHA, DESENHADA PARA GUARDAR AS CAPTURAS ATÉ O BARCO CHEGAR À COSTA.

NÃO HÁ CAIS? NÃO HÁ PROBLEMA! OS BARCOS SÃO PUXADOS PARA A PRAIA POR UM TRATOR, DESLIZANDO PELA AREIA ATÉ AO LOCAL ONDE FICAM ATRACADOS. HOJE, A FROTA DE ANGEIRAS CONTA COM 16 BARCOS.

OS POLVOS AGUARDAM A BORDO JUNTAMENTE COM O RESTO DO PESCADADO.

EM TERRA, AS MULHERES DE ANGEIRAS ASSUMEM O TRABALHO. ELAS ORGANIZAM, GEREM E PREPARAM AS CAPTURAS PARA SEREM PESADAS E VENDIDAS. TAMBÉM PRECISAM DE LIDAR COM OLHARES CURIOSOS -- COMO O NOSSO!

EM 2023, FORAM DESEMBARCADAS EM ANGEIRAS 15 TONELADAS DE POLVO, 7 TONELADAS DE CAMARÃO, 4 DE FANECA E 2,5 DE ROBALO, ALÉM DE PEQUENAS QUANTIDADES DE NAVALHEIRA, CONGRO, OURIÇO-DO-MAR E DOURADA.*

PARA A LOTA! CADA CAPTURA É PESADA, CLASSIFICADA E AVALIADA. ATRÁS DO BALCÃO, A DONA NATÁLIA REGISTA TUDO PARA A DOCAPESCA, A ENTIDADE NACIONAL QUE SUPERVISA O COMÉRCIO DAS PESCAS. ELA GARANTE QUE OS NÚMEROS ESTÃO CERTOS E QUE A VENDA ESTÁ PRONTA A SEGUIR. EM 2023, FORAM DESEMBARCADAS EM ANGEIRAS 9,5 TONELADAS DE POLVO, 5,6 DE CAMARÃO, 2,7 DE FANECA E 1,9 DE ROBALO, ALÉM DE PEQUENAS QUANTIDADES DE CONGRO, DOURADA, PERCEBES E NAVALHEIRA. EM TERMOS DE VALOR COMERCIAL, O CAMARÃO LIDEROU COM €71.434, SEGUIDO PELO POLVO COM €63.916 E O ROBALO COM €17.148, SEGUIDOS PELA FANECA COM €6.569, O CONGRO COM €3.307 E A NAVALHEIRA COM €2.435. PREÇOS MÉDIOS NA LOTA? POLVO, €6,67/KG; CAMARÃO, €12,64/KG; E ROBALO, €8,74/KG. O CAMARÃO LIDERA NO PREÇO POR QUILO!*

* VALORES OBTIDOS A PARTIR DOS REGISTOS DA DOCAPESCA.

A ARQUITETURA DA PESCA TERMINA QUANDO O ANIMAL É TRANSFORMADO NUMA MERCADORIA. ASSIM QUE SAI DA LOTA, OS PESCADORES COMPLETAM O CICLO TERRESTRE DE EXTRAÇÃO DE RECURSOS.

Fishing Architecture

Fishing Architecture
Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
Via Panorâmica Edgar Cardoso, n.º 215
4150-564 Porto

fish@arq.up.pt
www.fishingarchitecture.com

FISH-A Funded by ERC-CoG2022-101044244
— European Commission, Horizon Europe

